

რა არის ტუბერკულოზი?

ტუბერკულოზი მძიმე ინფექციური დაავადებაა, რომელსაც მიკობაქტერია იწვევს

როგორ შეიძლება

განვითარდეს ტუბერკულოზი?

მართალია აქტიური ტუბერკულოზის მქონე ადამიანები სიმპტომურები არიან, მაგრამ ყველა მათგანი მიკობაქტერიებს არ ავრცელებს.

მიკობაქტერიები ჰაერით ვრცელდება, როდესაც აქტიური ტუბერკულოზის მქონე ადამიანები ახველებენ, ლაპარაკობენ ან მღერიან. ამ დროს ახლო გყოფმა ადამიანებმა შეიძლება მიკობაქტერიები შეისუნთქონ და დაინფიცირდნენ. უმეტეს შემთხვევაში ტუბერკულოზი იმ ადამიანებს შორის ვრცელდება, ვინც ბევრ დროს ერთად ატარებს: ოჯახის წევრები, მეგობრები, თანამშრომლები ან კლასელები.

რა განსხვავებაა ტუბერკულოზით ინფიცირებასა და ტუბერკულოზის დაავადებას შორის?

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს რომ ყველა ვინც ინფიცირებულია, ტუბერკულოზით არ არის დაავადებული. ინფიცირებულ ადამიანებს ლატენტური ტუბერკულოზი აქვთ, სიმპტომიანებს კი აქტიური ტუბერკულოზი. დასუსტებული იმუნური სისტემის მქონე ადამიანებს ტუბერკულოზის განვითარების უფრო მაღალი რისკი აქვთ.

რა ზრდის ტუბერკულოზით დაავადების რისკებს?

თუკი გოგირით ადამიანს ინფიცირებიდან ძალიან მალე უპირთარდება ტუბერკულოზის დაავადება, გოგირეთი ავად წლების მერე ხდება. თუ დაინფიცირებული ხართ და რომელიმე რისკ-ჯგუფს მიეკუთვნებით, ტუბერკულოზის განვითარების გაზრდილი რისკი გაქვთ.

გოგირეთი მდგომარეობა რომელმაც შესაძლოა თქვენი იმუნური სისტემა დაასუსტოს და დაავადების განვითარებას შეუწყოს ხელი

- აივ ინფექცია
- ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება
- შაქრიანი დიაბეტი
- თირკმლის მძიმე დაავადება
- სხეულის დაბალი წონა
- ორგანოს ტრანსპლანტაცია
- ავთვისებიანი სიმსივნე
- იმუნოდეფიციენციის დასაბრუნებელი მედიკამენტებით მკურნალობა
- პატარა ან ხანდაზმული ასაკი

სხვაგარემოებები რაც ხელს უწყობს ტუბერკულოზის განვითარებას

- აქტიური ტუბერკულოზის მქონე პირთან მჭიდრო კონტაქტში ყოფნა ნიღბის გარეშე
- ტუბერკულოზის განვითარების მაღალი რისკის მქონე ადამიანებთან ერთად ცხოვრება
- დიდი მიღებული სტრესი (ომი, იძულებით გადაადგილება, უსახლკარობა და სხვა)

თუ ავად ვარ, რა სიმპტომები უნდა მქონდეს?

ტუბერკულოზის სიმპტომები როგორც წესი დიდხანს (2 კვირაზე მეტი) გრძელდება და დამოკიდებულია თუ სხეულის რომელი ნაწილში მიმდინარეობს დაავადება. თუმცა ყველაზე ხშირად ხშირად ფილტვებს აზიანებს.

ფილტვის ტუბერკულოზის სიმპტომები შეიძლება იყოს:

- სისხლიანი პროდუქტიული ხველა
- ტკივილი გულმკერდის არეში
- სისუსტე
- აუხსნელი გვერდითი წონაში კლება
- ცხელება და ოფლიანობა ღამის პერიოდში

ტუბერკულოზი იკურნება?

კი, ტუბერკულოზი იკურნება და მისი თავიდან აცილებაც შესაძლებელია. ტუბერკულოზის ადრეულ ეტაპზე აღმოჩენა საშუალებას მოგცემთ მკურნალობა მალე დაიწყეთ, სრულად გამოჯანმრთელდეთ და თქვენი ახლოგადაც ადამიანების დაიცვათ ინფიცირებისგან

უფრო მეტის გაგება გსურთ?

ტუბერკულოზის დასამარცხებლად ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს. გთხოვთ, არ იყოყმანოთ და საჭიროების შემთხვევაში თქვენს უახლოეს ჯანდაცვის ცენტრს მიმართეთ

- ტუბერკულოზი მიიჩმე ინფექციური დაავადებაა, რომელსაც მიკობაქტერია იწვევს
- ტუბერკულოზი განკურნებადი და მისი თავიდან აცილება შესაძლებელია
- აღამიანები მიკობაქტერიის შესუნთქვით ინფიცირდებიან
- ტუბერკულოზის აღრეულ ეტაპზე აღმოჩენა სავუალეგას მოგცემთ გკურნალობა გყისიერად დაინწყოთ, სრულად გამოჯანმრთელდეთ და თქვენი ახლობელი აღამიანები ინფიცირებისგან დაიცვათ

ილუსტრაცია: ლაურა ჟინე და ჰეონ მენესსი

რა არის ტუბერკულოზი?

იკურნება თუ არა ტუბერკულოზი?

როგორ შეიძლება განმივითარდეს ტუბერკულოზი?

რა სიმპტომები შეიძლება მქონდეს?

შემუშავებულია IGTP-HUGTIP-ის მიერ ASPB & SMA-TB-თან თანამშრომლობით
 ილუსტრაცია: ლაურა ჟინე და ჰეონ მენესსი
 დაფინანსებულია ევროკავშირის Horizon 2020

